

RAQAMLI BANK XIZMATLARI O'ZBEKISTONDA RIVOJLANIB BORISHI.

Qulmurotov Sohibjon Jumaniyozovich

*Axborot texnologiyalari va menejment universiteti "Iqtisodiyot" kafedirasi assistenti
e-mail:sohibkulmurotov@gmail.com tel:+998972292329*

Ergasheva Laziza Sohib qizi

*Axborot Texnologiyalari va menejment universiteti "Bank ishi" yo'nalishi 1-bosqich BI-90-24
guruh talabasi tel:+998908971202*

Yuldosheva Gulsevar Toshtemir qizi

*Axborot Texnologiyalar va Menejment Universiteti "Bank ishi" yunalishi 1-bosqich BI-90-24
guruh talabasi tel+998930030416*

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli bank xizmatlarining rivojlanishi va ularning milliy iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar asosida ko'rsatilayotgan xizmatlarning qulayligi tezligi va shaffofligi bank-mijoz munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqayotganini misol qilish mumkin. Xususan only bankning, mobil ilovalar, raqamli to'lov tizimlari, QR-kod asosidagi moliyaviy raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi yoritiladi. Maqola raqamli bank xizmatlarining aholi moliyaviy inklyuzasini kengaytirish, naqt pulsiz iqtisodiyotni rivojlantirish, korrupsiyani kamaytirishdagi roli ilmiy tahlil asosida bayon qilinadi. Shu bilan birga, bu jarayondagi muamolar va yechimlar ham o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli bank xizmatlari, Moliyaviy Texnologiyalar, Mobil banking, Internet banking, Moliyaviy inklyuzasi, Raqamli Tulov xizmati, Iqtisodiy samaradorlik, Bank tizimi transformatsiyasi, Raqamli xavfsizlik.

Kirish: Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida bank-moliya tizimining transformatsiyasi dolzarb masalalardan biri bulib qolmoqda. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi an'anaviy bank xizmatlari o'z shaklini o'zgartirib, zamonaviy va qulay shakllarda mijozlarga taqdim etilmoqda. Ayniqsa, mobil banking, internit bankingg, elektron hamyonlar, QR-kodli to'lovlar kabi xizmatlar bank tizimini nafaqat texnologik, balki iqtisodiy jihatdan ham tubdan yangilashga sabab bo'lmoqda.

Raqamli bank xizmatlari bank tezkor, shaffof va ishonchli bo'lishini taminlaydi. Bu xizmatlar orqali mijozlar bank filialiga bormasdan, o'z hisob raqamlarini boshqarish, to'lovlar amalga oshirish, kredit olish yoki omonat joylashtirish imkoniga ega bo'lmoqda. Ayniqsa pandemiya davrida raqamli xizmatlar jadal sur'atda ommalashdi va hozirda bu jarayon yanada chuqurlashmoqda.

Ushbu tenditsiya nafaqat moliyaviy xizmatlarning ko'lamini kengaytiradi, balki aholini bank tizimiga jalb qilish ya'ni moliyaviy inklyuziyani kuchaytirish orqali iqtisodiyotning umumiy faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, raqamli bank xizmatlari yordamida aholining moliyaviy savodxonligi oshadi, naqd pul aylanmasi kamayadi va davlat byudjetiga tushumlar oshadi.

Muamolar: Raqamli bank xizmatlari rivojida mavjud muamolar mavjud.

* **Internet infratuzilmasining yetarli emasligi--** ayniqsa chekka hududlarda yuqori tezlikdagi internet yo'qligi xizmatlardan foydalanishni cheklaydi.

* **Aholining raqamli savodxonligi pastligi**-- ko'pchilik, ayniqsa keksa va qishloq aholisi mobil ilovalar va onlayn xizmatlardan foydalanishni bilmaydi.

* **Kibrxavfsizlik muommolari -firibgarlik** , shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlanishi va onlayn hujumlar xavfi yuqori bo'lib qolmoqda .

* **Ishonch yetishmasligi**- Ba'zi fuqarolar onlayn bank xizmatlariga to'liq ishonmaydi , ularni xavfli deb hisoblaydi .

* **Raqamli to'lov tizimlari orasidagi integratsiya muammosi**--Turli bank ilovalari va tizimlar o'zaro to'liq moslashmagan.

* **Kichik banklar uchun texnologik xarajatlarning yuqoriligi** -- Raqamli xizmatlarni yo'lga qo'yish katta sarmoya talab qiladi .

Taklif :

Internet Infratuzilmasini rivojlantirish --Raqamli bank xizmatlaridan samarali foydalanish uchun hududlar buyicha internit tarmog'ini kengaytirish va arzon , sifatli mobil internit xizmatlarini etish muhim takliflardan biridir. Bu bilan ko'proq odamlar mobil banking va boshqa raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalana oladi.

Aholining raqamli va moliyaviy savodxonligini oshirish --Bu savodxonlikni oldini olish uchun banklar , talim muassasalari va davlat idoralari tomonidan onlayn kurslar, kompaniyalari tashkil etilishi lozim . Bu orqali aholining raqamli moliyaviy xizmatlarga bo'lgan qiziqishi va ishonchi oshadi.

Kibrxavfsizlikni kuchaytirish --Banklar kuchli axborot xavfsizligi tizimini joriy etish , ikki bosqichli autentifikatsiya , yuzni aniqlash (Face ID) barmoq izi va boshqa zamonaviy usullarni kengaytirish lozim . Mijozlar esa o'z hisoblarini himoyalash bo'yicha muntazam xabardor qilinishi kerak.

Bank xizmatlariga bulgan ishonchni oshirish - Banklar ommaviy axborot vositasi , xavfsizlik choralari va mijozlar uchun qulayliklarni faol targ'ib qilishi kerak . Ishonch bulgan joyda faollik buladi.

Banklararo tizim integratsiyasini yaxshilash -- Bankalar o'z tizimlarini yagona to'lov tizimiga ulash, API (INTERFEYSLAR) orqali hamkorlik qilish , va raqamli infratuzilmani standartlashtirishga intilishi lozim. Bu mijozlar uchun xizmatlar tezligi va qulayligini oshiradi.

Innovatsion moliyaviy texnologiyalarni qullab-quvatlash-- Startaplar , fintex kompaniyalari va yosh dasturchilar raqamli bank xizmatlarini yangi bosqichga olib chiqadigan qudratga ega. Ularni moliyaviy va texnik tomondan qullab-quvatlash, imtiyozli kreditlar yoki grantlar ajratish , texnoparklar va inkubatorlar orqali rivojlantirish - bu O'zbekistonda raqamli moliyaviy tizimning tez o'sishini ta'minlaydi. Yangi texnologiyalar orqali xarajatlar kamayadi , xizmatlar esa kengayadi .

Xulosa: Hozirda raqamli bank xizmatlari zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda .Ular nafaqat bank ishini avtomatlashtirish va soddalashtirishga xizmat qiladi , balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish , moliyaviy xizmatlarga kirishni kengaytirish , naqd pulsiz hisob- kitoblarni joriy qilish, shaffoflikni ta'minlash va korrupsiyani kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Kelajakda raqamli bank xizmatlarini har bir fuqaro uchun qulay, xavfsiz va

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

foydalanishga ochiq holga keltirish orqali iqtisodiy o'sish va moliyaviy barqarorlikka erishish mumkin.

Foydalanuvchi adabiyotlar ro'yhati:

1. *Alimov R.X, Begalov B.A., Yulchieva G.T., Alishov SH.A. "Iqtisodiyotda axborot texnologiyalari". O'quv qo'llanma . T: - "Sharq".2006.*
2. *Milliy iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari. O'quv qo'llanma ||Mualliflar: B.Sharapov , U.X.Narzullayev , N.R.Zaynalov , G'M.Porsaiv; - Samarqand: SamDU nashri, 2019, 272 b .*
3. *Qosimov S.S Axborot texnologiyalari: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – T.: "Aloqachi", 2006-360 b.*

INTERNIT SAYTLARI:

4. <https://www.unisender.com/>
5. <https://www.movable-type.co.uk/scripts/sha256.html>
6. <https://passwordsgenerator.net/sha256-hash-generator/>
7. <https://goldbusinessnet.com>
8. www.prostocoin.com
9. www.coinmarketcap.com
10. www.ru.wikipedia.ru